

Makale Geliş Tarihi

16.04.2025

Makale Yayın Tarihi

20.06.2025

SOSYAL MEDYA GÖZÜYLE NAZIM HİKMET RAN
NAZIM HİKMET RAN THROUGH THE EYES OF SOCIAL MEDIA**Emine Yavuz ÇETİN¹, Öykü GÖZEN²**¹Öğretmen, Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi, Türk Dili ve Edebiyatı,
<https://orcid.org/0009-0002-3921-042X>²Öğrenci, Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi, Türk Dili ve Edebiyatı,
<https://orcid.org/0009-0009-6848-7242>**Özet**

Projede, sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da Nazım Hikmet Ran hakkında yapılan paylaşımların incelenmesi ve doğru sanılan yanlışların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada sosyal medya platformlarından Instagram'da herkese açık hesaplar 14 Mart 2024-30 Aralık 2024 tarihleri arasında incelenmiş elde edilen veriler araştırma sorularından hareketle sınıflandırılmış ve Nazım Hikmet Ran ile ilgili tespit edilen yanlışlar hakkında literatür taraması yapılarak doğru bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Sosyal medyadaki bilgi kirliliği artışı ile birçok kullanıcının akıllarında yanlış bilgiler yer edinir. Bunların başında şairlerin isimleriyle paylaşılan dizeler gelir. Nazım Hikmet'in adıyla paylaşılan dizelerin doğruluk ve yanlışlık oranı tespit edilmek için belirtilen tarihler arasında takip gerektirmeyen hesaplar incelenmiş ve veriler toplanmıştır. Toplanan veriler bulgular bölümünde tablo halinde belirtilmiştir. Bulgular sonucu doğru ve yanlış dizeler tespit edilmiş ve araştırma hipotezleri sonuç bulmuştur. İnternette fazla paylaşılan, kullanıcıların önüne sıkça düşen paylaşımların hepsi doğru değildir. Yanlış bilgi; bilgi kirliliğine yol açar ve edebiyatımızın önemli isimleri sosyal medya gözüyle farklı tanınabilirler.

Anahtar kelimeler: Bilgi kirliliği, sosyal medya, Nazım Hikmet Ran**Abstract**

The project aimed to examine the posts about Nazım Hikmet Ran on Instagram, one of the social media platforms, and to identify the mistakes that are thought to be true. For this purpose, in the research, public accounts on Instagram, one of the social media platforms, were examined between 14 March 2024 and 30 December 2024, the data obtained were classified based on the research questions, and accurate information was tried to be obtained by conducting a literature review about the mistakes detected about Nazım Hikmet Ran. With the increase in information pollution on social media, misinformation takes place in the minds of many users. Chief among these are the lines shared with the names of poets. In order to determine the accuracy and inaccuracy rate of the verses shared with Nazım Hikmet's name, accounts that did not require follow-up were examined and data were collected between the specified dates. The collected data are presented in a table in the findings section. As a result of the findings, correct and incorrect strings were determined and the research hypotheses were found to be successful. Not all of the posts that are widely shared on the internet and that frequently appear to users are true. Misinformation; It causes information pollution and important names of our literature may be recognized differently through the eyes of social media.

Key words: Information pollution, social media, Nazım Hikmet Ran

1. GİRİŞ

Tübitak Ansiklopedi’de sosyal medya "Geleneksel kitle iletişim araçlarından yapısal özellikleri ve fonksiyonları açısından farklı olarak, kullanıcı merkezli ve interaktif bir karaktere sahip teknolojik platform." Olarak tanımlanmaktadır. Bilgisayar teknolojisi 1950’li yıllardan itibaren hayatımıza girmeye başlamıştır. 1990’lı yıllarda ise internet teknolojisi bugünkü şeklini almıştır. Bununla birlikte sosyal medyanın bugünkü şekliyle ortaya çıkışı, kullanıcıların da interaktif biçimde katılımı sonrasında gelişmiştir. Bireyin etkileşim içinde bulunabildiği çevrimiçi bir platform olarak da ifade edilebilen sosyal medya araçlarına; forumlar, bloglar, paylaşım siteleri, sosyal ağ siteleri ve çevrimiçi diğer sanal dünyalar örnek olarak gösterilebilir. Instagram da bu sanal dünyanın merkezine kısa sürede yerleşmeyi başarmış sosyal medya platformlarından biridir. Instagram 2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger, tarafından kurulmuştur. Uygulamanın ilk versiyonunda, kullanıcılar fotoğraflarını filtrelemek ve arkadaşlarıyla paylaşmak için kullanmıştır ancak zaman içinde, Instagram özelliklerini arttırmış ve bugün, birçok araç ve özellik sunmaya başlamıştır. Aynı zamanda Instagram, markalar, sanatçılar ve influencerlar için bir pazarlama aracı olarak da kullanılmaktadır. Büyük bir kullanıcı tabanına ve özelliklerinin zenginliğine sahip olarak, Instagram, bugün mobil sosyal medya pazarının liderlerinden biridir ve hâlâ büyümeye devam etmektedir. Sosyal medya liderlerinden biri olan Instagram’ın birçok olumlu yönü bulunmaktadır. Bununla birlikte paylaşımlarda bazı bilgi yanlışlarına da rastlanmaktadır. Bu bilgi yanlışları çok büyük kitlelere ulaştığından insanlar bilgileri hatalı öğrenebilmektedir. Yanlış yazılan kitap alıntıları, sanatçı sözleri, gündem haberleri, şiir dizeleri, yazar ve şair hataları buna örnek verilebilir. Bu sanatçılardan biri de Nazım Hikmet Ran’dır.

320

Hikmet Bey ve Celile Hanım’ın oğlu Nâzım Hikmet, 15 Ocak 1902’de Selanik’te dünyaya gelmiştir. Küçük Nâzım ilk eğitimini annesi ve sıkça şiirli toplantılar düzenleyen, kendisi de bir mevlevî şairi olan büyükbabası Nâzım Paşa’dan almıştır. On bir yaşındayken ilk şiirini yazmıştır. Orta öğrenimini Galatasaray ve Nişantaşı Sultanilerinde görmüştür. 1915 yılında Bahriye Mektebi’ne girmiştir. 1918 yılında ilk kez bir dergide şiiri yayınlanmıştır. Şiirleri elliden fazla dile çevrilmiş ve birçok ödül almıştır. Türkiye’de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve Çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerindedir.

Komünist düşüncesi ve Türkiye Komünist Partisi üyeliği ile defalarca tutuklanmış ve yaşamın büyük bölümünü hapiste ya da sürgünde geçirmiştir. Türkiye’de 11 ayrı davada yargılanarak 12 yılı aşkın süre hapis yatmıştır. Sürgün sürecinde "Bir kurşun kalemim vardı, ben içeri düştüğümde/Bir haftada yaza yaza tükeniverdi." diyerek şiirden ve yazmaktan hiç vazgeçmemiş, önemli eserlerinin bir bölümünü hapiste yazmıştır. Bunlardan bazıları Piraye’ye Mektuplar, Mehmet Fuat’a Mektuplar, Kemal Tahir’e Mapushaneden Mektuplar ve çok daha fazlası...

1951’de Türkiye’den ayrılması sonrasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkartılmış, bu karar ölümünden 46 yıl sonra 2009 yılında iptal edilmiştir.

Nazım ilk şiirlerini hece ölçüsü ile yazmaya başlamıştır. Şiirsel gelişimi arttıkça şiire yeni formlar aramaya başlamıştır. Fütürizm taraftarı genç Sovyet şairlerinden esinlenmiştir. Hece ölçüsünden ayrılarak Türkçe’nin vokal özellikleri ile ahenk oluşturan serbest ölçüyü benimsemiştir.

Soyadı kanunu ile Ran soyadını almış ancak vatandaşlıktan çıkartıldıktan sonra babasının adı olan Hikmet’i kendisine soyadı olarak benimsemiştir.

Yaşamak şakaya gelmez diyerek hayata dair onlarca şiir yazmış ve 1963 yılında Moskova’da kalp krizi sonucu ölmüştür. Vasiyet şiirinde “ Yoldaşlar nasip olmazsa görmek o günü, ölürsem kurtuluştan önce yani/ alıp götürün/ Anadolu’da bir köy mezarlığına beni” demesine rağmen günümüzde mezarı halen Moskova’dadır.

Sosyal medya; ulaşımın oldukça kolay olduğu, zahmetsiz bilgiye erişme rahatlığı sağlayan platform olsa da doğru bilgiye ulaşmak her zaman sanıldığı kadar kolay olmamaktadır. Yanlış bilgileri içeren fotoğraf, video ve yazılar bilgi kirliliği oluşturmaktadır. Bilgi kirliliği yalnızca sosyal medya ile sınırlı olmasa da günümüzde kullanıcı sayısındaki yoğunluk ve olabildiğince hızlı doğru veya yanlış bilgiye ulaşma olanağı sebebiyle akla gelen platformların başında sosyal medya mecraları gelmektedir. Bilgi kirliliğinin artması giderek bilgiyi bilgi olmayandan ayırt etmeyi zorlaştırıyor. Bunun sonucu olarak bilgi ya da doğru diye bir şeyin olup olmadığı ya da varsa bile bunların bir öneminin olup olmadığı gibi sorular akıllarda merak uyandırmaktadır. Sosyal medya mecralarından biri olan Instagram’da bilgi kirliliğine sık sık rastlanmaktadır ve hızlı bilgiye uğraşıldığı sanılsa da doğru bilgiye ulaşmak sanıldığı kadar kolay değildir. Buna en büyük örnek edebiyatımızda yer etmiş, günümüzde okunmaya devam eden değerli yazar ve şairlerimizin yazdığı satırların değiştirilerek veya başka isimlerin önüne, ardına konularak paylaşılmasıdır. Yaşadığı iddialı hayatı ve düşünceleri ile günümüzde dillerden düşmeyen bir isim olan Nazım Hikmet Ran hakkında da Instagram’da birçok gönderi bulunmaktadır. Projede Nazım Hikmet Ran ile ilgili Instagram gönderilerinin doğruluğunun tespitinin yapılması amaçlanmış ve Nazım Hikmet Ran adıyla paylaşılmış doğru ve yanlış dizelere, hayatı ile ilgili doğru ve yanlış yazı, resim, gönderilere ve birçok bilgi kirliliğine ulaşılmıştır. Taranan bu bilgiler içinden yanlış olan dizeler ve ona ait olmayan şiirler seçilmiş ve bulgular oluşturulmuştur.

Çalışmanın Problem durumu:

Nazım Hikmet Ran’ın hayatı, sanatı ve eserlerine ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bir kısmı gerçeği yansıtmamaktadır.

321

Araştırma Soruları;

1. Nazım Hikmet Ran’ın şiirleri hakkında yapılan paylaşımlarda hatalar bulunmakta mıdır?
2. Nazım Hikmet Ran’ın sanat anlayışı ile ilgili yapılan paylaşımlarda hatalar bulunmakta mıdır?
3. Nazım Hikmet Ran’ın şiirlerinin yazılma hikâyeleri hakkında yapılan paylaşımlarda hatalar bulunmakta mıdır?
4. Sosyal medyada ona ait olmayan ancak onun adı kullanılarak yapılan paylaşımlar bulunmakta mıdır?

Araştırma Hipotezleri:

H₁ Nazım Hikmet Ran’ın şiirleri hakkında yapılan paylaşımlarda hatalar bulunmaktadır.

H₂ Nazım Hikmet Ran’ın sanat anlayışı ile ilgili yapılan paylaşımlarda hatalar bulunmaktadır.

H₃ Nazım Hikmet Ran’ın şiirlerinin yazılma hikâyeleri hakkında yapılan paylaşımlarda hatalar bulunmaktadır.

H₄ Sosyal medyada ona ait olmayan ancak onun adı kullanılarak yapılan paylaşımlar bulunmaktadır.

2. YÖNTEM

Araştırmada sosyal medya platformlarından Instagram’da herkese açık (takip gerektirmeyen) hesaplar 14 Mart 2024-30 Aralık 2024 tarihleri arasında incelenmiş elde edilen veriler araştırma sorularından hareketle sınıflandırılmış ve Nazım Hikmet Ran ile ilgili tespit edilen yanlışlar hakkında literatür taraması yapılarak doğru bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır.

3. BULGULAR

14 Mart 2024-30 Aralık 2024 tarihleri arasında tüm kullanıcılara ait olan bazı hesaplar incelenmiş ve Nazım Hikmet Ran’ ait olmayan şiirler tespit edilip tablo halinde incelenmiştir.

3.1. Nazım Hikmet Ran’a Ait Olmayan Şiirler

Farklı şairlere ait dizeleri, kime ait olduğu bilinmeyen dizeleri Nazım Hikmet ismiyle paylaşan hesap isimleri, şiir dizeleri ve paylaşım tarihler tabloda belirtilmiştir.

Tablo:

Nazım Hikmet Ran’a ait olmadığı halde onun ismiyle yapılan paylaşımlara ilişkin tablo

	Hesap Adı	Paylaşım Tarihi	Yapılan Paylaşım	Şiirin Kime Ait Olduğu	Paylaşım ile ilgili ek bilgi
1	@_nazimhikmet	11.04.2015	Gökyüzü ellerindir.	Kime ait olduğu bilinmiyor.	
2	@_nazimhikmet	12.01.2019	Gökyüzü ellerindir.	Kime ait olduğu bilinmiyor.	
3	@_nazimhikmet	11.01.2019	Bir minnacık şekerim sözüne hasretim.	Kime ait olduğu bilinmiyor.	
4	@_nazimhikmet	04.09.2018	Resmin cebimde göğsümün üstünde günde beş altı defa çıkarıp bakıyorum.	Kime ait olduğu bilinmiyor.	
5	@evimin_hikayesi_	25.04.2021	Ah mümkün olsa,/ Savaş’tan barış/Barıştan insan yapardım./Ve her sabah çocuklara kurşun yerine/Şiir atardım...	Nuri Can’a ait bir şiirdir.	
6	@alialtay	03.06.2021	Umut bin bir ayaklı umut, güneşte saklı umut edenler haklı umut insanın hakkı!	Recai Mert’e ait bir şiirdir.	

7	@zezeolmak	12.11.2023	Söylesene vera çocuklara sıkılan kurşun kahpece değildir?		
8	@guven.celik	24.10.2017	Umut bin bir ayaklı umut, güneşte saklı umut edenler haklı umut insanın hakkı!	Recai Mert'e ait bir şiiirdir.	
9	@cankayabelediye	03.04.2024	Umut bin bir ayaklı umut, güneşte saklı umut edenler haklı umut insanın hakkı!	Recai Mert'e ait bir şiiirdir.	
10	@gunessaras	05.08.2024	Umut bin bir ayaklı umut, güneşte saklı umut edenler haklı umut insanın hakkı!	Recai Mert'e ait bir şiiirdir.	
11	@yeraltiedebiyati._	21.01.2021	Küçük bir mutluluk istiyorum. O kadar küçük olsun ki, istemesin onu kimse benden.	Kime ait olduđu bilinmiyor.	
12	@arslan.imren	10.05.2024	Küçük bir mutluluk istiyorum. O kadar küçük olsun ki, istemesin onu kimse benden.	Kime ait olduđu bilinmiyor.	
13	@svdgu86	29.08.2022	Küçük bir mutluluk istiyorum. O kadar küçük olsun ki, istemesin onu kimse benden	Kime ait olduđu bilinmiyor.	
14	@lavinia.o3_	31.05.2024	Küçük bir mutluluk istiyorum. O kadar küçük olsun ki, istemesin onu kimse benden	Kime ait olduđu bilinmiyor.	
15	@nazimhikmetsiir	11.05.2024	Küçük bir mutluluk istiyorum. O kadar küçük olsun ki, istemesin onu kimse benden	Kime ait olduđu bilinmiyor.	

16	@7guzeladam_	10.11.2020	Küçük bir mutluluk istiyorum. O kadar küçük olsun ki, istemesin onu kimse benden	Kime ait olduğu bilinmiyor.	
17	@kasabamersin	13.03.2023	Bir kızı olmalı insanın canını emanet ettiğin, elin, ayağın, gözün, kulağın, her şeyin.	Dr. Ahmet Fidan'a ait bir şiiirdir.	
18	@nazimozgun	16.01.2022	Umut bin bir ayaklı umut, güneşte saklı umut edenler haklı umut insanın hakkı!	Recai Mert'e ait bir şiiirdir.	Doğum gününü paylaşmak adına yapılan paylaşım tarihi Nazım Hikmet'in doğum günü değildir.
19	@yesim_aykin	21.10.2023	Ah mümkün olsa,/ Savaş'tan barış/Barıştan insan yapardım./Ve her sabah çocuklara kurşun yerine/Şiir atardım...	Nuri Can'a ait bir şiiirdir.	
20	@evimkalbimpatı	28.12.2024	Basit Yaşayacaksın	Yalçın Ergir'e ait bir şiiirdir.	
21	@gezintibigul	22.07.2024	Basit Yaşayacaksın	Yalçın Ergir'e ait bir şiiirdir.	
22	@dogadakilaladam	02.11.2023	Basit Yaşayacaksın	Yalçın Ergir'e ait bir şiiirdir.	
23	@anisa_chngzvna	30.06.2023	Basit Yaşayacaksın	Yalçın Ergir'e ait bir şiiirdir.	
24	@rabiaakurtoglu	22.12.2024	Basit Yaşayacaksın	Yalçın Ergir'e ait bir şiiirdir.	
25	@ozeldarulsiFabakimmerzi	07.02.2024	Basit Yaşayacaksın	Yalçın Ergir'e ait bir şiiirdir.	
26	@aysel_yilmaz80	26.11.2024	Basit Yaşayacaksın	Yalçın Ergir'e ait bir şiiirdir.	
27	@aysealtuntop31	21.10.2024	Basit Yaşayacaksın	Yalçın Ergir'e ait bir şiiirdir.	

28	@fidansultannn	20.10.2024	Basit Yaşayacaksın	Yalçın Ergir'e ait bir şiirdir.	
29	@bir_sevdadir_turkuler	14.07.2024	Basit Yaşayacaksın	Yalçın Ergir'e ait bir şiirdir.	
30	@shenaayca_	02.05.2024	Basit Yaşayacaksın	Yalçın Ergir'e ait bir şiirdir.	
31	@doga_dunyam_	27.01.2024	Basit Yaşayacaksın	Yalçın Ergir'e ait bir şiirdir.	
32	@dilekita	24.11.2024	Basit Yaşayacaksın	Yalçın Ergir'e ait bir şiirdir.	
33	@beautyessin	24.12.2024	Basit Yaşayacaksın	Yalçın Ergir'e ait bir şiirdir.	
34	@yabanda1seyyah	18.03.2024	Basit Yaşayacaksın	Yalçın Ergir'e ait bir şiirdir.	
35	@goncaygulsun	29.12.2024	Biz severdik./ başka O yüzden başka sevemedik.	Yasemin Kayıp'a ait bir şiirdir.	
36	@mehtapsoyudurucicek	10.10.2024	Biz severdik./ başka O yüzden başka sevemedik.	Yasemin Kayıp'a ait bir şiirdir.	
37	@fu_siirsayfasi	20.11.2023	Biz severdik./ başka O yüzden başka sevemedik.	Yasemin Kayıp'a ait bir şiirdir.	
38	@siirin.fisildadiklari2	22.06.2023	Biz severdik./ başka O yüzden başka sevemedik.	Yasemin Kayıp'a ait bir şiirdir.	
39	@yasarkenogrenmek	02.06.2024	Biz severdik./ başka O yüzden başka sevemedik.	Yasemin Kayıp'a ait bir şiirdir.	
40	@kayipmisralarr_	09.06.2024	Biz severdik./ başka O yüzden başka sevemedik.	Yasemin Kayıp'a ait bir şiirdir.	
41	@ni.lgun205	07.12.2024	Biz severdik./ başka O yüzden başka sevemedik.	Yasemin Kayıp'a ait bir şiirdir.	

42	@emirhanperker	15.01.2023	Biz başka severdik./ O yüzden başka sevemedik.	Yasemin Kayıp'a ait bir şiiirdir.
43	@_yitirilen	16.12.2023	Biz başka severdik./ O yüzden başka sevemedik.	Yasemin Kayıp'a ait bir şiiirdir.
44	@osman.arabaci.38	17.01.2020	Biz başka severdik./ O yüzden başka sevemedik.	Yasemin Kayıp'a ait bir şiiirdir.
45	@ilkay_toka	16.09.2024	Biz başka severdik./ O yüzden başka sevemedik.	Yasemin Kayıp'a ait bir şiiirdir.
46	@umit_ile	31.10.2024	Biz başka severdik./ O yüzden başka sevemedik.	Yasemin Kayıp'a ait bir şiiirdir.
47	@nazimhikmet_run	28.10.2021	Biz başka severdik./ O yüzden başka sevemedik.	Yasemin Kayıp'a ait bir şiiirdir.
48	@kardelenin_bestesi	10.10.2024	Sen bana kocaman bir tabak makarna pişir.	Ebru Verity'e ait bir şiiirdir.
49	@sevgi.yumagi	18.10.2024	Sen bana kocaman bir tabak makarna pişir.	Ebru Verity'e ait bir şiiirdir.
50	@ozgulmisirlilar	06.11.2024	Sen bana kocaman bir tabak makarna pişir.	Ebru Verity'e ait bir şiiirdir.
51	@emrebrbr	26.10.2024	Sen bana kocaman bir tabak makarna pişir.	Ebru Verity'e ait bir şiiirdir.
52	@73_yrr	06.03.2024	Sen bana kocaman bir tabak makarna pişir.	Ebru Verity'e ait bir şiiirdir.
53	@sosyalbiinsan	15.01.2019	Hayatı ıskalama lüksün yok senin.	Mehmet Coşkundeniz'e ait bir şiiirdir.
54	@zarifcehanem	30.10.2024	Hayatı ıskalama lüksün yok senin.	Mehmet Coşkundeniz'e ait bir şiiirdir.

55	@e_motivasyon	04.03.2024	Hayatı ıskalama lüksün yok senin.	Mehmet Coşkundeniz'e ait bir şiidir.	
56	@siir_belasi	21.01.2020	Hayatı ıskalama lüksün yok senin.	Mehmet Coşkundeniz'e ait bir şiidir.	
57	@mustafaboy8	28.03.2023	Hayatı ıskalama lüksün yok senin.	Mehmet Coşkundeniz'e ait bir şiidir.	
58	@kardelenin_bestesi	26.05.2024	Hayatı ıskalama lüksün yok senin.	Mehmet Coşkundeniz'e ait bir şiidir.	
59	@cbersunk		Hayatı ıskalama lüksün yok senin.	Mehmet Coşkundeniz'e ait bir şiidir.	Kullanıcı Instagram biyografi bölümüne şii yazmıştır. Bu sebeple tarih yoktur.

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Nazım Hikmet Ran'ın şiirleri hakkında yapılan paylaşımlarda hatalar bulunmaktadır. Bunun sebebi sosyal medya araçlarını yanlış kullanmak olabilir. Instagram kullanıcı sayısı fazla olan bir sosyal medya aracı olduğundan erişilebilirlik oranı yüksektir. Herkese açık olan hesapların yaptığı paylaşımlar birçok kullanıcının ana sayfasına düşebilmektedir. Yanlış veya doğru olan her bilgi çok hızlı yayılabilmektedir. Yanlış paylaşımların artması bilgi kirliliğini oluşturur.

İncelemede Instagram'da herkese açık olan hesaplar belirli olan tarih aralığında incelenmiş ve Nazım Hikmet Ran'a ait olmayan ancak onun adı kullanılarak yapılan paylaşımlar bulunmaktadır.

Nazım Hikmet Ran'ın sanat anlayışı ile ilgili yapılan paylaşımlarda hatalar bulunmamaktadır. Bunun sebebi sosyal medya platformlarında sanat anlayışına duyulan ilgi eksikliği olabilir.

Nazım Hikmet Ran'ın şiirlerinin yazılma hikâyeleri hakkında yapılan paylaşımlarda hatalar bulunmamaktadır. Çünkü sosyal medyada şiirin yazılma hikâyelerinden önce dizelerin kendisi daha çok ilgi çekiyor olabilir.

Çalışmada sosyal medya platformlarından sadece Instagram ve belli bir tarih aralığı seçilmiştir. Farklı sosyal medya platformları da alınarak ve tarih aralığı genişletilerek daha kapsamlı bir çalışma yapılabilir. Başka şair ve yazarlarla ilgili de sosyal medya paylaşımlarında hatalar olabilir. Bu konuda da çalışmalar yapılabilir. Sosyal medya paylaşımlarında bu türden bilgi yanlış yapılma sebepleri üzerine çalışma yapılabilir.

5. KAYNAKLAR

1. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı (2024.21.10) Nazım Hikmet Yaşam Öyküsü <https://www.nazimhikmet.org.tr/nazim-hikmet/yasam-oykusu/>
2. Milliyet (Mayıs 2024) Nazım Hikmet Ran Şiirleri <https://www.milliyet.com.tr/siirler/nazim-hikmet-ran-siirleri/ben-iceri-dustugumden-beri-siiri-nazim-hikmet-ran-6526507>
3. Malumatfuruş (Nazım Hikmet alt başlıklı sayfalar) (<https://www.malumatfurus.org>)
4. Tübitak Ansiklopedi (2024.21.10) Sosyal Medya (Mehmet Emin Babacan / 2022) https://ansiklopedi.tubitak.gov.tr/ansiklopedi/sosyal_medya